
DIVERSIDADE/INTERCULTURALIDADE CULTURAL E OS DESAFIOS DA CONVIVÊNCIA COM O OUTRO: A ESCOLA COMO ESPAÇO PARA A INCLUSÃO DA DIVERSIDADE RELIGIOSA

DOI: 10.5281/zenodo.14834056

SIQUEIRA, Vânia Maria Siqueira Alves ¹

Curso: História - Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES
vaniamaria_siq@yahoo.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7377991656294357>

PAIVA, Luziete Alves ²

Curso: História - Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES
luzietepaiva556@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3727842269403779>

ROSA, Joyce Karolinne de Siqueira³.

Curso: Biblioteconomia - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
karol_siq@yahoo.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8600973342271028>

RESUMO: O mundo é e sempre foi caracterizado pela diversidade. Historicamente, a convivência com os diferentes e as diferenças foi um processo complexo e desafiador. Atualmente, as temáticas das diversidades e dos direitos humanos fazem parte da legislação educacional e do currículo escolar brasileiro. A formação docente e a elaboração de material didático são algumas das necessidades para a promoção de uma educação para as diversidades e direitos humanos. O propósito deste texto é explorar as contribuições da literatura de ficção para o desenvolvimento de práticas pedagógico-didáticas voltadas ao acolhimento, valorização e respeito às diversidades, em especial, a diversidade religiosa, possibilitadora da educação em direitos humanos e da inclusão escolar. Propõe-se a análise da obra “As Aventuras de Yara no Planeta Oculares: conhecendo, respeitando e convivendo com a diversidade religiosa e os direitos humanos” como recurso de ensino. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica em torno de questões relacionadas à diversidade cultural, interculturalidade, educação em direitos humanos, e tomamos como *corpus* de análise a obra citada. A obra constitui importante recurso de ensino para a área das Ciências Humanas e Linguagens, atendendo às prescrições presentes na BNCC e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. A obra pode ser compreendida como literatura formativa e inclusiva ao subsidiar práticas pedagógicas que fomentam a formação pessoal de nossas crianças e adolescentes para uma convivência respeitosa entre os diferentes e as diferenças. Proporciona ainda a promoção de uma educação intercultural e decolonial.

Palavras-chave: As Aventuras de Yara no Planeta Oculares, Diversidades, Educação em Direitos Humanos.

1. INTRODUÇÃO

Diversidade”, “pluralidade” e “inclusão” são palavras de ordem nos dias atuais. A humanidade foi sempre muito diversa, porém a percepção dessa multiplicidade nem sempre foi tão explícita.

Predominou-se, ao longo do tempo, uma visão homogênea do mundo. A partir da segunda metade do século XX, o mundo globalizado demandou a preparação para a convivência na diversidade, isto é, para o diálogo não apenas com os semelhantes, mas também com os diferentes (Cardoso, 2014).

Historicamente, a convivência com os diferentes e as diferenças foi um processo complexo e desafiador. “Inúmeros conflitos, colonialismos, imperialismo, genocídios, *epistemicídios* e *culturicídios* comprovam que a relação com o Outro representa uma das grandes problemáticas da humanidade” (Cecchetti, Oliveira, 2015, p. 182 – 183).

O pluralismo religioso é uma das marcas expressivas da diversidade cultural no mundo contemporâneo. No entanto, assegurar o respeito e reconhecimento da diversidade religiosa é e foi um desafio singular na história da humanidade. Para Cecchetti, Oliveira, (2015), é preciso atenção e esforços conjuntos no sentido de erradicar a existência de preconceitos, discriminações, intolerância, conflitos e relações de poder que buscam inferiorizar a crença do Outro e subalternizar as diferenças. Essas manifestações também aparecem no contexto escolar através da existência de práticas e relações permeadas por tentativas de invisibilização, silenciamentos e preconceitos.

Acolher, valorizar e respeitar as diversidades, hoje faz parte do currículo escolar brasileiro. A legislação educacional brasileira, através das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica e Base Nacional Comum Curricular (BNCC), entre outros documentos, coloca a temática dentro das escolas. A educação, em especial, a educação escolar, desempenha um papel muito importante para o acolhimento, valorização e respeito às diversidades, à liberdade religiosa e aos direitos humanos. Para isso, não basta apenas ter a prescrição na legislação e nas propostas curriculares, é necessário o desenvolvimento de práticas pedagógico-didáticas comprometidas com essas questões, embasadas numa perspectiva intercultural e da educação para os direitos humanos.

Formação de professores, elaboração de material didático são algumas das necessidades para a promoção de uma educação para as diversidades e direitos humanos. Assiste-se na atualidade à proposição de inúmeras ações voltadas para a formação de professores por parte de instituições governamentais e universidades, bem como a elaboração e divulgação de uma diversidade de materiais didáticos. Além do material destinado à formação de professores, tem se destacado a produção audiovisual e literária voltada para o público estudantil.

Nesse enfoque, o presente texto tem como objetivo investigar as contribuições da Literatura de ficção para o desenvolvimento de práticas pedagógico-didáticas, voltadas ao acolhimento, valorização e respeito às diversidades, em especial, a diversidade religiosa e possibilitadora da educação em direitos humanos e da inclusão escolar. Propõe-se a análise da obra “As Aventuras de Yara no Planeta Oculares: conhecendo, respeitando e convivendo com a diversidade religiosa e os

direitos humanos” como recurso de ensino para a promoção de uma educação para as diversidades e para os direitos humanos.

2. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho está fundamentada na pesquisa qualitativa, através de uma pesquisa bibliográfica em torno de questões relacionadas à diversidade cultural, interculturalidade, educação em direitos humanos, e tomamos como *corpus* de análise a obra “As Aventuras de Yara no Planeta Oculares: conhecendo, respeitando e convivendo com a diversidade religiosa e os direitos humanos”.

Para Severino (2007), a pesquisa bibliográfica realiza-se pelo:

[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p. 122).

Como fonte documental, utilizou obra “As Aventuras de Yara no Planeta Oculares: conhecendo, respeitando e convivendo com a diversidade religiosa e os direitos humanos”. Nesse caso, a obra deixou de ser encarado como um simples material escolar e ou bibliográfico passando a ser visto como uma fonte de pesquisa.

3. DIVERSIDADES/INTERCULTURALIDADE CULTURAL E OS DESAFIOS DA CONVIVÊNCIA COM O OUTRO

O mundo é diverso. Povos, culturas, religiões, técnicas, línguas, modo de vida, economia, formas e regimes políticos, ciências, mitos, etc. são diferentes nas diversas partes do mundo e compõem o universo das diversidades.

Diversidade é um termo polissêmico e pode receber muitos adjetivos. Por isso, podemos falar em diversidades. No presente texto, vamos centrar-nos na diversidade cultural, destacando a diversidade religiosa. Mas o que é diversidade cultural? Para Seffert (s/d), o conceito de Diversidade Cultural, no contexto atual, possui duas linhas inseparáveis, que são motivo de discussão global, pois estão refletidas nos documentos internacionais.

A primeira refere-se ao contexto da diversidade dentro de uma sociedade específica, em que seus indivíduos possuem características culturais heterogêneas que, em conjunto, constroem uma identidade nacional, cuja preocupação é a manutenção dos seus direitos, da democracia cultural, da busca da igualdade das minorias. A segunda

está inserida no contexto mundial das trocas dos bens e serviços culturais e busca um intercâmbio equilibrado entre os países (Seffert (s/d).

O artigo 4º, parágrafo II da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade de Conteúdos Culturais e Expressões Artísticas, define diversidade cultural como:

A «diversidade cultural» refere-se à multiplicidade de formas em que se expressam as culturas dos grupos e das sociedades. Essas formas de expressão transmitem-se no interior e entre os grupos e as sociedades. A diversidade cultural manifesta-se não só nas diferentes formas em que o património cultural da Humanidade se expressa, se enriquece e se transmite graças à variedade das expressões culturais, mas também através de diversos modos de criação artística, produção, divulgação, distribuição e fruição das expressões culturais, independentemente dos meios e das tecnologias empregues (UNESCO, 2004, p. 7).

A diversidade cultural é vista como um dos mais valiosos bens da humanidade. “É uma das fontes do desenvolvimento humano, de ampliação dos horizontes e sentidos, à medida que cada cultura é apenas parte de um mundo complexo que tem muito a aprender com as outras culturas existentes” (Cecchetti, Oliveira, 2015, p. 184). Nesse sentido, a diversidade cultural demanda respeito e tolerância em relação às representações culturais. Demanda proteção e promoção dos direitos humanos. Para Langon (2003), garantir uma interação positiva entre diferentes identidades culturais, bem como valorizar e reconhecer a diversidade, faz parte da busca pela promoção da dignidade humana.

Entre as inúmeras manifestações culturais da humanidade, encontramos expressões, crenças, movimentos, tradições e manifestações religiosas que se manifestam de forma diversa na vida cotidiana e em diferentes espaços e contextos. A diversidade religiosa compõe o rico universo das diversidades.

A diversidade religiosa manifesta-se na vida cotidiana e contextos escolares através de uma multiplicidade de atitudes, valores, símbolos, significados, linguagens, vestimentas e sinais sagrados, bem como nos referenciais éticos utilizados pelos sujeitos para realizar suas escolhas em relação ao Outro, ao mundo e à vida (Oliveira e Cecchetti, 2010, p. 351),

No entanto, a convivência entre as diferentes manifestações religiosas nem sempre foi pacífica ao longo da história da humanidade. A intolerância religiosa se manifesta em práticas que inviabilizam, silenciam e discriminam diferentes manifestações religiosas e tem provocado inúmeros conflitos, tensões e guerras.

Essas práticas se manifestam em diferentes espaços, muitas vezes no próprio ambiente escolar, e precisam ser enfrentadas. É importante desenvolver práticas pedagógicas que possibilitem aos sujeitos:

- ampliar seus olhares;
- refletir sobre as diversas experiências religiosas à sua volta;
- formular perguntas/respostas fundamentadas;
- analisar o papel dos movimentos religiosos nas diferentes culturas;
- Enfrentar toda e qualquer forma de discriminação e preconceito (Poizzer, 2014).

Em contraposição à intensificação e ampliação dos debates sobre diversidades e Direitos Humanos e seus diversos atores vivenciadas no final do século XX e início do século XXI e reconhecidas por uma série de declarações e legislações mundo afora, o quadro contemporâneo apresenta uma série de aspectos inquietantes no que se refere às intolerâncias ao diferente e violações de direitos humanos. A discriminação a determinados grupos étnicos e a intolerância religiosa têm sido um fenômeno histórico e crescente na atualidade.

O enfrentamento a essas questões requer a formação dos(as) cidadãos(ãs). Frente a essas perspectivas e desafios, a educação assume centralidade na tarefa de educar para a defesa, o respeito, a promoção e a valorização dos direitos humanos. Nesse cenário, emerge a Educação em Direitos Humanos.

A Educação em Direitos Humanos é um conceito amplo que pode significar muitas coisas diferentes. É parte da educação em geral, mas não é uma tarefa específica ou atividade vinculada à educação formal. O maior propósito da Educação em Direitos Humanos é permitir a afirmação do sujeito de direitos (Ministério dos Direitos Humanos, 2018).

A educação em direitos humanos é compreendida como um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões:

- apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;
- afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade;
- formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, ético e político;
- desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados;
- fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e
- instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das violações (Ministério dos Direitos Humanos, 2018, p. 11).
-

No quadro contemporâneo, a Educação em Direitos Humanos também vem se afirmando cada vez mais, tanto em nível internacional como nacional. Essa preocupação vem ganhando contornos mais nítidos nas últimas décadas e pode ser visualizada tanto no âmbito das declarações e legislações,

como no das políticas públicas e organizações da sociedade civil.

Para Cecchetti, Oliveira (2015), tem sido destacado o papel das instituições educativas na promoção da diversidade religiosa e dos direitos humanos, ao desenvolverem práticas pedagógicas que exercitem a sensibilidade diante de qualquer discriminação religiosa.

Para Gomes (2019), a escola, entre outras funções, poderá contribuir decisivamente com seus alunos para uma cultura da paz e de respeito às diferenças. É possível aproveitar a diversidade cultural para ensinar uma cultura de paz, uma cultura de respeito à diversidade e à convivência com as diferenças.

A escola e o processo educativo são as principais vias de promoção da igualdade social e direitos humanos, da efetivação da cidadania, e do combate aos estereótipos, preconceitos, intolerâncias e racismo, e conseqüentemente da promoção da inclusão em todos os sentidos. Educação, diversidades, direitos humanos são fenômenos indissociáveis para a promoção da inclusão e cidadania. Nesse contexto, é preciso refletir também sobre as relações existentes entre educação e cultura, mais especificamente sobre a interculturalidade e conseqüentemente sobre a educação intercultural.

O termo interculturalidade tem origem e vem sendo utilizado com frequência nas teorias e ações pedagógicas, mas saiu do contexto educacional e ganhou maior amplitude, passando a referir-se também às práticas culturais e políticas públicas. É “usado para indicar um conjunto de propostas de convivência democrática entre diferentes culturas, buscando a integração entre elas sem anular sua diversidade” (Vasconcelos, s/d, p. 1).

De acordo com Candau (2020), a expressão educação intercultural possui caráter polissêmico e não pode ser reduzida à mera visibilização de diversos grupos socioculturais. É preciso, entre outras ações, questionar as relações de poder presentes nas interações entre os diferentes grupos socioculturais, é o que defende a interculturalidade crítica, que pode ser assim caracterizada:

questiona as diferenças e desigualdades construídas ao longo da história entre diferentes grupos socioculturais, etnicorraciais, de gênero, orientação sexual, religiosos, entre outros; parte da afirmação de que a interculturalidade aponta à construção de sociedades que assumam as diferenças como constitutivas da democracia e sejam capazes de construir relações novas, verdadeiramente igualitárias entre os diferentes grupos socioculturais, o que supõe empoderar aqueles que foram historicamente inferiorizados (CANDAU, 2012).

Para estudiosos como Catherine Walsh (2007) e Fleury (2017), a interculturalidade crítica está intrinsecamente relacionada à perspectiva decolonial, um movimento epistemológico e político-social complexo que vem crescendo no continente americano no início do século XXI. Walsh (2007)

entende por decolonialidade:

É assinalar a necessidade de visibilizar, enfrentar e transformar as estruturas e instituições que posicionam de modo diferenciado grupos, práticas e pensamentos dentro de uma ordem e lógica que, ao mesmo tempo ainda é racial, moderna e colonial. Uma ordem da qual todos de alguma forma participamos. Assumir esta tarefa implica um trabalho decolonial, dirigido a romper cadeias e desescravizar as mentes (como afirmavam Zapata Olivella e Malcolm X); a desafiar y destruir as estruturas sociais, políticas e epistêmicas da colonialidade -estruturas até agora permanentes que mantêm padrões de poder enraizados na racialização, no conhecimento eurocêntrico e na inferiorização de alguns seres como menos humanos. É isto a que me refiro quando falo da *decolonialidade* (WALSH, 2007, p. 9).

Para Candau (2020), a perspectiva decolonial permite radicalizar a proposta da educação intercultural crítica. É preciso que nos situemos a partir dos sujeitos sociais inferiorizados e subalternizados, que foram negados pelos processos de modernidade-colonialidade hegemônicos, mas que resistiram e construíram práticas e conhecimentos insurgentes numa perspectiva contra hegemônica. Para essa autora, desvelar as formas de colonialidade presentes no cotidiano de nossas sociedades e escolas é um aspecto básico para a promoção de uma educação intercultural crítica.

A interculturalidade crítica também questiona fortemente o eurocentrismo. Afirma a pluralidade epistêmica presente nos diversos grupos humanos. Desenvolve uma visão da história multifacetada e plural, que não pode ser reduzida a uma linearidade. Reconhece as contribuições do eurocentrismo, mas nega sua universalidade. Afirma que se trata de uma produção particular que foi/é universalizada e que deve entrar em diálogo com outras epistemologias que foram negadas, inferiorizadas ou mesmo destruídas. Reconhecer esta realidade e promover processos de (re)construção de conhecimentos-outros é uma preocupação fundamental da educação intercultural crítica e decolonial que deve mobilizar uma nova perspectiva para se conceber e desenvolver os currículos escolares (Candau, 2020, p. 681).

No entanto, mobilizar os currículos escolares nesta perspectiva do desenvolvimento de uma educação intercultural crítica e decolonial não é uma tarefa simples, supõe muitos desafios de muitas ordens, sobretudo nos últimos anos, onde vivenciamos um movimento de polarização política.

Na contramão do crescimento das posições conservadoras vivenciadas nos últimos anos, têm crescido também propostas para educar, ensinar e aprender numa perspectiva de educação intercultural crítica e decolonial. Produção acadêmica, cursos e eventos para a formação de professores, e a produção de materiais didáticos diversos têm constituído um leque importante de ações nesse sentido.

Fontes diversas têm sido utilizadas para a promoção de uma educação intercultural crítica, decolonial e voltada para os direitos humanos e educação inclusiva. Essas perspectivas educativas

estão inter-relacionadas, uma não efetiva sem a outra. O mercado editorial e midiático tem lançado uma diversidade de materiais didáticos nesse sentido. Neste estudo, vamos centrar-nos na literatura de ficção, onde será realizada a análise da obra “As Aventuras de Yara no Planeta Oculares: conhecendo, respeitando e convivendo com a diversidade religiosa e os direitos humanos”.

4. “AS AVENTURAS DE YARA NO PLANETA OCULARES”: UMA OBRA PARA REFLETIR E PROMOVER A DIVERSIDADE RELIGIOSA E OS DIREITOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

A partir deste ponto, centraremos na temática da diversidade cultural como direitos humanos, mais especificamente na diversidade religiosa na literatura de ficção, e sua utilização com estudantes dos anos finais do ensino fundamental, especialmente no ensino de História e Ensino Religioso. Propõe a discussão a partir da obra “As Aventuras de Yara no Planeta Oculares: conhecendo, respeitando e convivendo com a diversidade religiosa e os direitos humanos”.

“As Aventuras de Yara no Planeta Oculares: conhecendo, respeitando e convivendo com a diversidade religiosa e os direitos humanos”, é uma obra de ficção composta por dois volumes, voltada à área de conhecimento Ciências Humanas, coordenada por Lilian Blank de Oliveira e Elcio Cecchetti, e com ilustrações de Elenice Aparecida Silveira, e apresenta a temática Diversidade Religiosa e Direitos Humanos.

A temática é apresentada por meio da história de uma adolescente (Yara) que, ao conviver com uma situação de exclusão na Casa dos Saberes (escola), Vila dos Cinzas, uma das localidades do planeta Oculares, é orientada pelos pais a visitar os avós em outra comunidade do planeta. No percurso de ida (vol. 1) e volta (vol. II) conheceu inúmeras culturas e tradições religiosas que habitam as diversas localidades do planeta Oculares.

Cada localidade do planeta Oculares é definida com uma cor de óculos distinta. Esse fator tem causado alguns desentendimentos, discriminações e exclusão em razão de algumas pessoas que não aceitam que outras utilizem óculos diferentes dos seus. “Os óculos, nesta obra, são uma metáfora para representar o modo, ou perspectiva, como cada pessoa enxerga o mundo a partir de suas concepções e identidades” (Oliveira, Cecchetti, 2013, p.6).

O volume 1 narra a viagem da adolescente Yara, nascida no vilarejo conhecido como Vila dos Cinzas no planeta Oculares, até a casa de seus avós em outra localidade. A Aldeia Cinza, local onde todos usam óculos cinza, foi ocupada por um imperador estrangeiro e vivia sob um regime autoritário

e não aceita a diversidade. Quando precisou ir para uma escola mais avançada e ao sofrer discriminação em sua própria terra, a adolescente foi orientada por seus pais a fazer uma viagem até a casa de seus avós.

Durante a viagem para a casa de seus avós, Yara passou por comunidades de óculos diferentes – Aldeia dos Verdes, Aldeia Lilás, Laranja, Amarela, Branco, Marrom - e conviveu e dialogou com diferentes grupos culturais, descobrindo que, em cada tempo e lugar, as pessoas possuem seus saberes e manifestações religiosas, constroem e organizam suas vidas, a partir de um modo próprio de ver o mundo. As diferentes aldeias representam povos e culturas diferentes. Pelo caminho, Yara teve contato com manifestações de origem indígena, oriental, afro-brasileira, cigana, entre outras.

O volume 2 narra a viagem de retorno de Yara da casa dos avós para a casa dos pais e posteriormente o retorno à escola. No caminho de volta, Yara e seus avós percorrem um novo caminho, passando por outras comunidades de óculos diferentes – Dourado, Vermelho, Pretos, Azul, Bege - onde continuaram a descobrir diferentes povos e saberes. Reflexões sobre temas como dominação, preconceito, discriminação, diversidade, história de versão única permeiam a história narrada. Ao final de sua jornada, Yara retorna à escola e experimentou o preconceito e a discriminação, como também transformação e resistência nesse ambiente.

Tendo como tema central a diversidade religiosa e os direitos humanos, através das experiências de Yara, a obra aborda temas importantes como a busca pela identidade, ancestralidade, memória, diversidade e Direitos Humanos. Para Oliveira, Cecchetti (2013), a obra propõe-se a mostrar que grande parte dos conflitos e violências existentes no mundo são decorrentes da intolerância e da falta de reconhecimento das diferenças.

A obra foi elaborada por um conjunto de educadores, com formação em várias áreas do conhecimento, e versam acerca da interculturalidade e a compreensão do fenômeno religioso enquanto manifestação humana de crenças e valores, bem como direitos e deveres dos indivíduos para com as diversas esferas sociais. É uma obra que trata da temática da diversidade religiosa e dos direitos humanos (Oliveira, Cecchetti, 2013).

O material é resultado do Termo de Cooperação no 4092/21010 firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), e é destinado ao público infantojuvenil (Oliveira, Cecchetti, 2013).

Interagindo com a história de ficção e ilustrações que narram as aventuras de Yara durante o percurso de ida e volta à casa dos avós, a obra conta com inúmeros hipertextos que apresentam conhecimentos para aprofundamento, conceitos essenciais e propostas de atividades de aprendizagem

sobre a temática em tela, como se pode verificar na imagem a seguir.

Figura 1: Estrutura da obra “As Aventuras de Yara no Planeta Oculares: conhecendo, respeitando e convivendo com a diversidade religiosa e os direitos humanos”

Fonte: Oliveira, Cecchetti, 2013, p.6.

As propostas de atividades - “Minhas Atividades” e/ou “Nossas Atividades” – espaço destinado à apresentação de atividades individuais e coletivas, propõem questões para reflexões sobre a temática e atividades de pesquisa para enriquecimento da discussão.

Na sessão “Nossos Direitos e Nossos Deveres” apresentam-se fragmentos de leis e marcos normativos referentes à temática. A obra conta ainda com apresentação de conceitos essenciais e curiosidades – “Conhecendo mais” - relacionados a temáticas e que se fazem presentes no contexto da narrativa, bem como espaço destinado a sugestões de audiovisuais (filmes, músicas).

Com ênfase na diversidade religiosa, a publicação aborda de modo criativo e contextualizado a diversidade cultural e os direitos humanos. Não é uma obra restrita ao currículo da disciplina Ensino Religioso, atende satisfatoriamente toda a área de Ciências Humanas e das Linguagens. É uma obra para a realização de um trabalho interdisciplinar. Para Oliveira e Cecchetti (2015, p. 193), os estudantes são desafiados a compreender, de um lado, as diversidades, e de outro, a igualdade em direitos. “Os conteúdos contribuem para a percepção de que grande parte dos conflitos e violências existentes no mundo é decorrente da intolerância e da falta de reconhecimento das diferenças.”

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O enredo da obra é simples, temática abordada em outras obras da literatura e em centenas de filmes adolescentes estadunidenses: uma garota ou um garoto que é discriminado no ambiente escolar por ser diferente dos demais em algum aspecto: origem social, cor de pele, pessoa com deficiência, etc. E onde está o diferencial dessa obra, se o enredo parece já ter sido repetido tantas vezes, sobretudo nos filmes? O diferencial está na apresentação/descoberta de diferentes povos e saberes, nas reflexões acerca de temas como dominação, preconceito, discriminação, diversidade, história de versão única, e sobretudo na resistência e transformação que ocorre nessas relações a partir do ambiente escolar.

Tal produção pode ser utilizada por contribuir para a discussão de questões que envolvem a diversidade cultural, direitos humanos e diversidade religiosa. A utilização de material literário como fio condutor para essas discussões possibilita perceber a construção histórica na ficção, agregando novas fontes e abordagens em sua elaboração e possibilitando que estudantes protagonizem sua interpretação literária.

A literatura é uma importante aliada do professor de História para apresentação de temas diversos. Além dos fatos/acontecimentos que compõem a História, o texto literário exprime outros elementos da realidade social (sentimentos, sensações, desejos, possibilidades imaginadas e representadas). A linguagem literária é mais atraente do que a de muitos livros didáticos e da formalidade do discurso acadêmico, “o texto literário está carregado de emoções promovidas pela trama de suas personagens, descrição dos cenários, entre outros elementos que instigam a imaginação do leitor” (Cardoso, 2015, p. 271).

Para Naiditch (2009), o uso da literatura, principalmente a literatura multicultural, em sala de aula tem muito a acrescentar, pois tem potencialmente a capacidade de apresentar diversos temas e conteúdos de uma forma que agrada aos estudantes e que também os motive a levar em consideração e a questionar diferentes valores, novas perspectivas e diversas formas de se compreender o mundo e de se relacionar com as situações que a vida apresenta.

Além de ajudar a desenvolver uma compreensão sobre questões universais, especialmente com relação a diferentes povos e culturas, também proporciona ao estudante a oportunidade de desenvolver uma sensibilidade às diferenças e uma consciência crítica acerca dos temas abordados (Naiditch, 2009, p. 26).

Assim como outros documentos históricos, a literatura tem suas especificidades. A utilização da literatura como recurso de ensino requer o uso de metodologia específica. Esses aspectos não serão discutidos neste trabalho, no entanto, é importante destacar alguns pontos sobre o uso da

literatura como recurso de ensino. De acordo com Ferreira (2011), algumas considerações são necessárias para o manuseio da Literatura como documento: a inserção e o papel da literatura nos contextos sociais e culturais, sua constituição e formas modificadas ao longo das épocas, sua relação com outras linguagens, os métodos apropriados para a sua análise e a distinção entre a narrativa histórica e a narrativa literária.

Outras fontes podem ser colocadas em diálogo com essa produção, como as audiovisuais e outras. O diálogo com diferentes fontes possibilita perceber que, para compreendermos questões complexas como essas, é preciso analisar o contexto no qual estão inseridas as produções.

A obra constitui importante recurso de ensino para a área das Ciências Humanas e Linguagens, atendendo às prescrições presentes na BNCC, em especial para as disciplinas de História e Ensino Religioso. Contribui para a educação para as diversidades e para a educação em Direitos Humanos, especialmente no momento contemporâneo em que vivenciamos a contradição entre o avanço da pauta das diversidades e dos Direitos Humanos, sobretudo com a inclusão de temas sensíveis e sujeitos até então excluídos, e de outro com o aumento da intolerância ao outro e a violação dos direitos humanos, em especial com o crescimento da intolerância religiosa.

Ao levar para a sala de aula essa obra e temáticas, busca-se a construção de uma história que indague as relações de poder, de convivência e respeito com o diferente presentes historicamente em nossa sociedade. Ao mesmo tempo, docentes podem se atentar a tais temáticas e às possibilidades de discuti-las utilizando a literatura de ficção.

Desta forma, vamos ao encontro de uma problemática incontornável, que são as diversidades, centralizada na obra pela diversidade religiosa e os direitos, e expondo aspectos como a intolerância religiosa e a necessidade de promoção de uma educação intercultural e decolonial.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversidades, Direitos Humanos e Inclusão em todas as suas dimensões são temas e bandeiras muito importantes na atualidade educacional brasileira. Estão prescritos na legislação educacional e propostas curriculares, precisam ser ensinados aos nossos estudantes, bem como fazer parte da formação de professores.

Inúmeros recursos têm sido produzidos e utilizados visando atender tais prescrições. A produção de recursos audiovisuais e literários tem crescido nesse sentido. A obra “As Aventuras de Yara: conhecendo, respeitando e convivendo com a diversidade religiosa e os direitos humanos, volumes 01 e 02, é um desses tantos recursos. A obra, cujo ponto de partida é uma experiência no ambiente escolar, busca mostrar aspectos de diferentes povos e culturas e causar estranhamento

quanto à intolerância cultural e religiosa.

As aventuras de Yara no Planeta Oculares, muito além do entretenimento ou de uma mera leitura obrigatória, ou um mero apoio para a intervenção pedagógica, podem ser compreendidas como literatura formativa e inclusiva ao subsidiar práticas pedagógicas que fomentam a formação pessoal de nossas crianças e adolescentes para uma convivência respeitosa entre os diferentes e as diferenças. A obra proporciona ainda a promoção de uma educação intercultural e decolonial.

REFERÊNCIAS

CANDAU, Vera Ferrão. Direito à Educação, Diversidade e Educação em Direitos Humanos. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 33, n. 120, jul.-set. 2012, p. 715-726. Disponível em <<http://www.cedes.unicamp.br>> Acesso: 20/01/2025.

_____. Diferenças, educação intercultural e decolonialidade: temas insurgentes. **Rev Espaço do Currículo** (on-line), João Pessoa, v. 13, n. Especial, p. 678-686, dez. 2020.

_____. Diferenças culturais, interculturalidade e educação em direitos humanos. **Educação & Sociedade**, Campinas/SP, v. 33, p. 235- 250, 2012.

CARDOSO, Clodoaldo Meneguello. **Fundamentos para uma educação na diversidade**. São Paulo: Acervo Digital da Unesp/Redefor II/NEaD/Unesp, 2014. Disponível em: <<http://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/155243>>. Acesso em: 20/01/2025.

CARDOSO, Gleudson Passos. et. al. Literatura e Ensino de História. JJÚNIOR, Antonio Germano Magalhães. ARAÚJO, Fátima Maria Leitão Araújo (Organizadores). **Ensino & linguagens da história** – Fortaleza: EdUECE, 2015, p. 267 – 299.

CECCHETTI, Elcio. OLIVEIRA, Lilian Blanck de. Diversidade religiosa e direitos humanos: conhecer, respeitar e conviver. **RIDH** | Bauru, n. 4, jun. 2015, p. 181-197.

FERREIRA, Antonio Celso. Literatura. A fonte fecunda. In: PINSKY, Carla B.LUCA, Tania Regina de (orgs.). **O historiador e suas fontes**. SP: Contexto, 2011, p. 61 - 91

GOMES, Manoel Messias. A diversidade de culturas no Brasil: como valorizá-las na prática educativa da sala de aula? **Revista Educação Pública**, v. 19, nº 30, 19 de novembro de 2019. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/19/30/a-diversidade-de-culturas-no-brasil-como-valoriza-las-na-pratica-educativa-da-sala-de-aula>

LANGON, Maurício. Diversidade cultural e pobreza. In: SIDEKUM, Antônio (org). **Alteridade e multiculturalismo**. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003, p. 73-90.

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS. **Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos**. Brasília, 2018.

NAIDITCH, F. (2009). Literatura multicultural e diversidade na sala de aula. **Educação**, 32(1).

Recuperado de <https://revistaseletronicas.pucrs.br/faced/article/view/5126>

OLIVEIRA, Lilian Blanck de; CECCHETTI, Elcio. Direitos humanos e diversidade cultural religiosa: desafios e perspectivas para formação docente. In: FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra; ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares; PEQUENO, Marconi (Orgs). **Direitos humanos na educação superior: subsídios para a educação em direitos humanos na pedagogia**. João Pessoa/PB: Editora da UFPB, 2010.

_____; _____. (Coords). **As aventuras de Yara no Planeta Oculares: conhecendo, respeitando e convivendo com a diversidade religiosa e os direitos humanos**. Blumenau: Edifurb, 2013, v. I.

_____; _____. (Coords). **As aventuras de Yara no Planeta Oculares: conhecendo, respeitando e convivendo com a diversidade religiosa e os direitos humanos**. Blumenau: Edifurb, 2013, v. II.

POZZER, Adecir. **Projeto Diversidade Religiosa e Direitos Humanos** – Web Conferência. Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina. Disponível em: www2.sed.sc.gov.br Acesso em: 18/01/2025

SEFERT, Tatiane Andrade. **Diversidade Cultural**. Disponível em: <https://cult.ufba.br/maisdefinicoes/DIVERSIDADEDECULTURAL.pdf> Acesso em: 20/01/2025.

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo, SP: Cortez, 2007.

VASCONCELOS, Luciana Machado. **Interculturalidade**. Disponível em: <https://www.cult.ufba.br/maisdefinicoes/INTERCULTURALIDADE.pdf> Acesso em: 20/01/2025.

UNESCO. **Anteprojeto da Convenção sobre a Proteção da Diversidade de Conteúdos Culturais e Expressões Artísticas**. CLT/CPD/2004/CONF.201/2, Paris, julho de 2004.

_____. **Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural**. Paris, 02 nov. 2001.

WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. In: CANDAU, Vera Maria (org.). **Educação intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas**. Rio de Janeiro: 7letras, 2009. p. 12-42.